

“Bolaga nisbatan ota onaning munosabatlari,qadiryat tushunchasi”**Saidova Farog‘at**

Urganch Davlat Universiteti

Psixologiya ta‘lim yo‘nalishi 231-guruh

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ota onaning bolalariga bo‘lgan munosabatlari, qadiryat tushunchasining tub mohiyati hamda, ota onalik mas‘ulatlari nimadan iborat ekanligi haqida so‘z boradi. Oila bu muqaddas qo‘rg‘on farzandlarimiz esa kelajagimiz davomchilaridir. Bolaga nisbatan har qanday qadryatli munosabat albatta ota onalik muvofaqiyatini ta‘minlaydigan omildir.

Kalit so‘zlar: Ota va ona tushunchasi, farzand tarbiyasi, qadryat tushunchasi, bolaga nisbatan munosabat, oilaviy tarbiya jarayonlari, ota-onalik burchi, ota-onaning bolaga nisbatan munosabat jarayonlari, ota onalik muvofaqiyati.

Аннотация: В данной статье говорится об отношении родителей к своим детям, о сути понятия ценности, а также о том, каковы вопросы родительства. Семья – священная крепость, а наши дети – наследники нашего будущего. Отец – это фактор, обеспечивающий успешность материнства.

Ключевые слова: концепция отца и матери, воспитание ребенка, концепция ценности, отношение к ребенку, процессы семейного воспитания, родительский долг, процессы отношения родителей к ребенку, успешность родительства.

Annotation: This article talks about the relationship of parents to their children, the essence of the concept of value, and what are the issues of parenthood. The family is a sacred fortress, and our children are the successors of our future. father is a factor that ensures the success of motherhood.

Key words: concept of father and mother, child upbringing, concept of value, attitude towards child, processes of family education, parental duty, processes of attitude of parents towards child, parenting success.

KIRISH: Diyorimizda oila ma'naviyati va madaniyati asrlar davomida o'ziga xos tarzda shakllangan. Vatanga, ota-onaga sodiqlik va fidoyilik o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bular zaminida yoshlarga oilada, ta'lim maskanlarida, mahallalarda beriladigan ta'lim tarbiya yotadi. Shuning bilan birgalikda farzand tarbiyasidagi eng muhim omil bu – ota-ona tarbiyasi, ularning farzandiga qilgan e'tiboridir. Xalqimizda “Qush uyasida ko'rganini qiladi”, degan maqol bejiz aytilmagan.

Serfarzandlik va bolajonlik; kattalarga hurmat, kichiklarga muruvvat; erkaklarning oiladagi yuqori mavqei, ayollarning royishligi; oila va nikohning muqaddasligiga e'tiqod; ota-onalarning farzandlar oldidagi hamda farzandlarning ota-onalar oldidagi burch va mas'uliyatining muhim qadriyat sifatida e'tirof etilishi; oila sha'ni va obro'sining avaylab asralishi; kelin va qaynona munosabatlarining o'ziga xosligi; katta oilalarda bobo va buvilarning rahnamoligi; qarindoshlar, qo'ni – qo'shnilar, mahalla – ko'y oldidagi majburiyatini teran his qilish kabi o'zbek oilasiga xos bunday xususiyatlar zamirida dinimiz ta'limotlari yotadi. Dunyoda ota-ona eng ulug' zotlar hisoblanadi. Chunki ular o'z farzandlari uchun hayotini, mehrini bag'ishlaydi. Farzandi katta bo'lib, oila qurib ketgandan keyin ham u haqda qayg'urishdan to'xtamaydi. Ota-ona farzandi dunyoga kelishi bilan uni parvarish qilib, katta qiladi, kasal bo'lsa, davolaydi, yediradi, kiydiradi, uni oq yuvib, oq taraydi. Umuman, farzandini hayotda kerakli barcha narsalar bilan ta'minlashga harakat qiladi. Hatto buning uchun o'zlari yeyish-ichish, kiyinish va shu kabi narsalardan mahrum bo'lsalar yoki kechalari uyqudan qolsalar

ham. Bugun yoshlarimiz baxtli, chunki ularning ota-onalari boshida, ular uchun kerakli narsalarni ortig'i bilan olib bermoqda. To'g'ri, bu ishlar ota-onaning farzand oldidagi asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Afsuski, ba'zi ota-onalar o'zlarining vazifalari faqat shu deb o'ylashadi. Holbuki, bulardan ham muhim, bulardan ham qiyin va bulardan ham asosiy vazifa ham bor, bu farzandning ma'naviy-axloqiy tarbiyasidir. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) bunday marhamat qiladilar: "Ota-ona farzandiga yaxshi xulqdan ham ortiqroq narsa bera olmaydi". Demak, ota-ona farzandiga beradigan eng yaxshi narsasi qimmatbaho kiyim, yaxshi taom yoki ajoyib sovg'a emas, balki go'zal xulq va yaxshi tarbiyasi ekan. Chunki kiyim, taom yoki sovg'a bolaga ma'lum vaqt foyda beradi, vaqt o'tishi bilan esa eskiradi. Go'zal xulq, yaxshi tarbiya esa farzandga umri davomida foyda beradi. Nafaqat umri davomida, balki vafotidan keyin oxiratda ham naf keltiradi. Zero, hadisi sharifda: "Banda go'zal xulqi ila kechalari ibodatda qoim bo'luvchi hamda kunduzi ro'za tutuvchining darajasi – savobiga erishadi", deyilgan. Tan olish kerakki, ba'zi oilalarda ota-ona ertalabdan kechgacha ishlab, ko'cha-ko'yda yuradi, uyda bo'lgan vaqtlarida ham o'z ishlari bilan ovora bo'lib farzandlariga vaqt ajrata olmaydi. Natijada farzand tarbiyani telefon, internet, televizor hamda ko'cha-ko'ydan olmoqda. Shunday tarzda ulg'aygan bola yaxshi xulqli, odobli, ilm-ma'rifatli va kelajakda el-yurtiga xizmat qilib, ota-onasiga rahmat olib keladigan bo'lib ulg'ayishiga kim kafolat bera oladi?! Farzandlarimiz, bo'sh vaqtlarida nima bilan shug'ullanmoqda, kuni bilan vaqtini nimalarga sarflayapti, uydagi televizor yoki kompyuterda nimalarni tomosha qilayapti, siz olib bergan telefondan yana

qanday ishlarda foydalanmoqda, internetda qanday ma'lumotlarni o'qib, qanday lavhalarni ko'rmoqda, ko'chada kimlar bilan do'st bo'lib, ular bilan vaqtini qanday o'tkazmoqda yoki siz berayotgan pullarni qaerlarga sarflayapti?! Bunday ishlarda farzandni nazoratsiz qoldirish mumkin emas. Bir odam o'g'li bilan birga hazrat Umar (r.a.)ning huzuriga keldi: "Bu o'g'lim, menga itoat etmaydi", deya shikoyat etdi. "Allohdan qo'rqmaysanmi, nega ota-onangga qarshi chiqasan? Ota-onaning farzandda juda ko'p haqlari bor", deya hazrati Umar o'smirni ogoh etib, tanbeh berdilar. "Ey mo'minlar amiri, bolaning ham otada biron haqqi bormi?" deya so'radi yosh yigit. "Ha, bor. Avval yaxshi xotinga uylanishi, bola tug'sa, yaxshi ism qo'yishi, unga Qur'oni karimni va farz ibodatlarini o'rgatishi, uylanadigan yoshga yetgach uylantirishi – bolaning otasidagi haqlaridandir", dedilar hazrati Umar. "Allohga qasamki, otam musulmon ayollarni qoldirib, 400 dirhamga sotib olgan bir cho'ri bilan turmush qurdi. Menga yaxshi ism qo'ymadi. Ismimni qurt – hashorat ma'nosida Juhla deb qo'ydi. Menga Qur'oni karimdan va ibodatlardan hech narsa o'rgatmadilar", dedi. Buni eshitgan hazrati Umar o'smirning otasiga qarab: O'g'lim menga itoat etmaydi, deysan. Hobuki, u senga qarshi chiqishdan avval sen uni haqlarini toptab, farzanding oldidagi vazifalaringni ado etmabsan-ku. Endi bor, avval o'z vazifalaringni bajar, - deya haligi kishiga tanbeh bergan ekan. Hadis sharifda "Farzanding yo jannating yoki do'zaxingdir", deb aytilgan. Agar ota-ona farzandini yaxshi xulqli, odobli va imon-e'tiqodli qilib tarbiyalasa, bunday farzand qiyomat kunida o'zi bilan ota-onasini ham jannatga yetaklaydi. Shunday ekan, har bir ota-ona farzandlarining tarbiyasiga ko'proq

e'tibor berishi, ularga alohida vaqt ajratib, odob-axloqdan ta'lim berishi, ularni doimo nazorat qilib borishi, yomonlarga yaqin yo'latmasligi lozim ekan. Ana shunda ular ota-onasi va el-yurtiga xizmat qiladigan, ularga ikki dunyoda obro' olib keladigan, yuzlarini yorug' va boshlarini yuqori qiladigan farzandlar bo'lib katta bo'lishadi. Ota-onani bolaga munosabati nisbatan turli xil his-tuyg'ular tizimi, u bilan muloqot qilishda qo'llaniladigan xatti-harakatlar stereotiplari, bolaning tabiati va shaxsini, uning harakatlarini idrok etish va tushunish xususiyatlari xisoblanadi. Ota-ona tashkilotlari va bolalar o'rtasidagi munosabatlar nutqiy, psixologik va ijtimoiy holatlarimizga ta'sir ko'rsatadigan ahamiyatli muxim muloqotlar hisoblanadi. Bunda ota-ona tashkilotlari va bolalar o'rtasidagi munosabatlarini aniqlashning metodik taxlillari juda muhimdir. Bu mavzuga oid birinchi taxlil, ota-ona tashkilotlari va bolalar o'rtasidagi munosabatlarni asoslangan qonunlar va qoidalarga muvofiq ravishda bajarilishini amalga oshirishdir. Ikkinchi taxlil, tarbiyalash jarayonida tashkilotning qo'llabquvvatlash va yordam olish tizimini belgilashdir. Uchinchi taxlil, ko'plab matbuot veb-saytlari, radio va telekanallar tarqatilgan axborot materiallari, yangiliklar va maqolalar yordamida o'tkaziladigan ilmiy-praktik seminarlar, tajriba almashish tadbirlari yordamida bolalar muammosini psixologik o'rganishga alohida e'tibor qaratilishi kerak. To'rtinchi taxlil, bolalar va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash uchun ko'plab psixologik va sotsiologik o'zgaruvchilar yordamida ham rivojlanishlarini oshirish kerakdir. Bu o'zgaruvchilar mutaxassislar yordamida o'tkazilishi tavsiya etiladi.

Qadriyat — voqelikdagi muayyan hodisalarning umum insoniy, ijtimoiy axloqiy, madaniy ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llanadigan tushuncha. Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar, mas, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, ma'rifat, haqiqat, yaxshilik, go'zallik, moddiy va ma'naviy boyliklar, an'ana, urf-odat va boshqalar qadriyat hisoblanadi. Ijtimoiy fanlarning qaysi sohasida qadriyatga doir tadqiqot olib borilgan bo'lsa, bu tushunchaga shu jihatdan ta'rif berishga intilishgan. Holbuki qadriyat aksiologiyaga xos kategoriyadir. Qadriyatni aksiologiya nuqtai nazaridan talqin qilish uni kategoriya sifatidagi mohiyati, mazmuni, obyektiv asosi, namoyon bo'lish shakllari va xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi. Qadriyat kategoriyasi faqat buyum va narsalarning iqtisodiy qiymatini emas, jamiyat va inson uchun biror ahamiyatga ega bo'lgan voqelikning shakllari, holatlari, narsalar, voqealar, hodisalar. talab va tartiblar va boshqalarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladi. Qadriyatlar ijtimoiy tarixiy taraqqiyot mahsuli sifatida o'z tarixiy ildizi, rivoji, vorislik jihatlariga ega. Qadriyatlar mehnat, ishlab chiqarish sohasidagi faoliyat, insonlar o'rtasidagi munosabatlar uchun foyda keltiradigan narsalar, hodisalar, xatti harakatlar majmuasi sifatida yuzaga kelib, ayrim kishilar, ijtimoiy guruhlar faoliyati, xatti harakatini ma'lum yo'nalishga buradigan, tegishli me'yorga soladigan ma'naviy hodisaga aylanadi. Qadriyatlar umumbashariy, milliy, shaxsiy bo'lishi mumkin. Olam, tabiat va jamiyatning eng muhim tomonlarini, qonun qoidalarini, aloqadorliklarini ifodalaydigan umumbashariy xususiyatga ega.

Xulosa: Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Oila qanchalik

mustahkam bo'lsa jamiyat shu qadar farovon va barqaror bo'ladi. Jamiyat, oila va shaxs bir-birisiz mukammal, baxtiyor bo'la olmasligi hayotiy haqiqat. Shu ma'noda oilaning jamiyatdagi o'rni va rolini oshirish, mustahkamligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bola uchun oila - u yashaydigan, harakat qiladigan, kashfiyotlar qiladigan, sevishni, nafratlanishni, quvonishni, hamdardlik qilishni o'rganadigan butun dunyo. A'zo sifatida bola ota-onasi bilan muayyan munosabatlarga kiradi, bu unga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ota-onaning pozitsiyasi bola bilan o'zaro munosabatlarda amalga oshiriladigan xatti-harakatlarning ma'lum bir uslubi bilan tavsiflanadi. Oilada ota-onaning bolaga munosabati ko'p jihatdan bolalarning kasbiy roli va pozitsiyasini qanchalik to'g'ri tushunishiga, tengdoshlari bilan muloqotning rivojlanish darajasiga, o'zini-o'zi qadrlashiga bog'liq. Shuningdek, bolaning rivojlanishida va uning individualligini hurmat qilishda, uning qiziqishlarini ma'qullashda, u bilan ko'p vaqt o'tkazishni biladigan ota-onalar muhim rol o'ynaydi. Bolaning mustaqilligi va tashabbusini rag'batlantirish, uning oqilona ehtiyojlarini qondirish zarur. Aks holda, bolaning hayot sharoitlariga moslashishi juda qiyin kechadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES):

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf: Baxtiyor oila
2. Shayx Abdulaziz Mansur: Baxtli oila
3. Zebiniso Ahmedova: Oila diplomatiyasi
4. <http://www.gogle.com>
5. <https://uza.uz/oz/posts/oila-muqaddas-qorgon>

PEDAGOGY JOURNAL

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ISSN: 7675-6548 (E)
